

Sesto San Giovanni, 10/09/2025

NUOVO TITOLO:
A NEW PREDICTIVE MODEL FOR MAJOR ADVERSE EVENT RISKS IN HEART FAILURE –
UN NUOVO MODELLO PREDITTIVO PER IL RISCHIO DI EVENTI EVVERSI MAGGIORI
NELLO SCOMPENSO CARDIACO –

-STUDIO CELESTE-

Proponente: IRCCS MultiMedica

Sperimentatore Principale

Prof. Francesco Bandera

UO Cardiologia Clinica

IRCCS MultiMedica

E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Studio N. 4488 – ID Sperimentazione 5061

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 402/25) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data 15 Luglio 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Nel titolo e nel testo si fa riferimento alla mortalità: sarebbe meglio usare un termine più sfumato e meno allarmante per il paziente (es. eventi avversi rilevanti).

Il tempo di conservazione dei dati personali indicato è troppo generico. Inoltre, per la parte retrospettiva, se si vuole mantenere il consenso come base giuridica e la dichiarazione di assenza, si suggerisce di indicare nella motivazione di assenza di consenso che, in ogni caso, Multimedita in quanto IRCCS può fondare il trattamento dei dati personali raccolti per scopi di cura per ulteriori finalità di ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico sull'art. 110-bis, comma 4 del Codice, e può condurre progetti di ricerca anche senza un consenso specifico ex art. 110 bis, 4 comma, codice privacy, come da FAQ del Garante qui allegate SI precisa che sarà comunque sempre necessaria una DPIA.

Si informa che è stata recepita la richiesta di modifica al punto 1 del verbale e vengono pertanto trasmessi le nuove versioni dei documenti opportunamente rivisti nel titolo e testo. Sono allegate versioni con e senza modifiche in evidenza.

Viene inoltre trasmessa l'intera documentazione integrata come da vostra richiesta di verbale e modifica del titolo di studio , in versione Clean e Track changes. Relativamente alla Dichiarazione di assenza di consenso si integra con il riferimento all'articolo sull'art. 110-bis, comma 4 del Codice Privacy.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Prof Francesco Bandera

Allegati:

Protocollo v 1.1 del 22.06.2025(TC/CL)

Sinossi v 1.1 del 22.06.2025(TC/CL)

Foglio informativo e Modulo di consenso - v 1.1 del 22.06.2025(TC/CL)

Lettera MMG v 1.1 del 22.06.2025 (TC/CL)

Dichiarazione sostitutiva di modulo di consenso (coorte retrospettiva)

Lista variabili v 1.1 del 22.06.2025(TC/CL)